

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

***CONVENIO DOCENCIA SERVICIO
PRACTICAS FORMATIVAS***

***CLAUSURA ROTACION EXTRAMURAL
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA***

COORDINACIÓN DE ROTACIÓN EXTRAMURAL

Dra: Norayda Franco Puente

Estudiantes Rotantes:
Dinaryei Rodríguez Ñañez
Stephania Cardona Cano

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO

SERVICIO DE ODONTOLOGIA

PERIODO FEBRERO-MAYO DE 2017

TABLA N 1: TIEMPO LABORADO FEBRERO- MAYO DE 2017

	HORAS DIARIAS	DIAS	SEMANAS	TOTAL DE HORAS
ROTANTES	9	5	16	686

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

TABLA N 2: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN EDAD

RANGO DE EDAD						
>1	1-4	5-14	15-44	45-59	60 Y MAS	TOTAL
5	60	187	243	94	51	640

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

TABLA N 3: TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN GENERO

GENERO	CANTIDAD	PORCENTAJE
MASCULINO	242	37,7%
FEMENINO	398	62,3%
TOTAL	640	100%

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

TABLA N 4: TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACION

TIPO DE VINCULACION	contributivo	subsidiado	vinculado	particular	total
CANTIDAD	103	537	0	0	640
PORCENTAJE	16%	84%	0%	0%	100%

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

TABLA N 5 : ACTIVIDADES REALIZADAS

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE CONSULTA

PROCEDIMIENTO	N° DE ACTIVIDADES	%
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	563	45%
MORBILIDAD	688	55%
TOTAL	1251	100%

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

TABLA N 6: ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

APER. HISTORIA	AMALGAMA	RESINA	IONOMERO	RESTAURACIÓN TEMPORAL	EXODONCIAS	ENDODONCIA	URGENCIAS	TOTAL
238	294	348	0	0	46	0	4	930
25.5%	31,7%	37,5%	0%	0%	4,9%	0%	0,4%	100%

TABLA N 7: VALORACION SEGÚN TARIFA SOAT

INSTITUCIÓN	TOTAL DE ACTIVIDADES	VALORACIÓN DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A TARIFAS SOAT
HOSPITAL LOCAL YOTOCO -VALLE	2000	33.838.800

FUENTE: Registro de Valorización de actividades Odontológicas con Base a Tarifa Soat

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS APTITUDES Y PRACTICAS EN SALUD BUCODENTAL EN GESTANTES DEL MUNICIPIO DE YOTOCO DEL HOSPITAL LOCAL DE YOTOCO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

FEBRERO-MAYO DE 2017

INTRODUCCIÓN

Debido a los cambios fisiológicos durante el embarazo, la mujer gestante tiene consideraciones especiales, que hacen referencia a su manejo como paciente en odontología.

Es fundamental que el odontólogo y su equipo de trabajo conozcan la importancia de la salud oral de las pacientes gestantes y los riesgos potenciales de los diferentes procedimientos odontológicos, para recibir el tratamiento adecuado, sin desconocer sus efectos secundarios.

JUSTIFICACIÓN

La investigación pretende aprovechar una oportunidad latente de indagar mas a fondo el manejo odontológico en las madres gestantes, por ello el profesional debe de conocer los aspectos que debe cuidar para planear de manera adecuada el manejo de sus pacientes futuras madres en su consultorio.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar los conocimientos aptitudes y practicas en salud bucodental en gestantes del municipio de yotoco del hospital local de yotoco en el primer semestre de 2017

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar las características sociodemográficas de las gestantes objeto de estudio
- Evaluar los conocimientos de salud bucodental de las gestantes o objeto de estudio
- Evaluar las aptitudes de las gestantes con relación a la salud bucodental
- Evaluar la practica de salud bucodental que realizan las madres gestantes
- Realizar promoción y mantenimiento de salud bucodental a las madres gestantes

Las causas de este aumento parecen estar relacionadas con:

- Cambios en los hábitos alimentarios (incremento de consumo de dulces).
- Tendencia al abandono de la higiene oral (por la multitud de actividades extra a las que se ve sometida la futura madre).
- Otros factores como la erosión por ácido en las superficies linguales de los dientes de las mujeres con náuseas o vómitos.

GINGIVITIS DEL EMBARAZO

- Los síntomas gingivales inflamatorios se presentan generalmente en el segundo mes de gestación, se mantienen durante el segundo trimestre, llegando a su máximo nivel en el octavo mes.
- Clínicamente se observa un color enrojecido en la encía marginal y la papila interdental, además de un aumento de tamaño, Existe la tendencia a sangrar y las pacientes experimentan a veces un ligero dolor.

GRANULOMA EN EL EMBARAZO

- Es más frecuente en el maxilar superior, especialmente en la zona vestibular de los dientes anteriores.
- Se manifiesta a partir del cuarto mes de gestación y frecuentemente muestra un crecimiento rápido, Normalmente es una masa pedunculada, blanda, con un origen interdental y de intenso color rojo. Sangra con facilidad. Tras el parto desaparece espontáneamente.

FARMACOLOGIA DURANTE EL EMBARAZO

- Es necesario controlar adecuadamente el uso de medicamentos de cualquier naturaleza. Si no se tienen en cuenta ciertas premisas es probable que se produzcan consecuencias indeseables sobre el feto. Los anestésicos locales, especialmente la lidocaína y la mepivacaína, son considerados seguros y no están, por tanto, contraindicados durante el embarazo.

EL FLUOR EN EL EMBARAZO

- Los dientes comienzan a formarse en la vida intrauterina alrededor del segundo mes. En el nacimiento, los dientes tienen mineralizadas casi todas sus coronas y en los permanentes se inicia la mineralización en cúspides de los primeros molares.

Si bien hay consenso científico en cuanto a que la ingesta de fluoruros en cantidades óptimas no produce ningún efecto sobre la salud del bebé en gestación (y puede actuar beneficiosamente sobre los dientes de la madre)

RADIOGRAFIAS DENTALES EN EL EMBARAZO

- Durante el embarazo se debe evitar en la medida de lo posible la exposición a radiaciones ionizantes, especialmente durante el primer trimestre.

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL ODONTOLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO

- Las mujeres embarazadas deben mantener una dieta equilibrada, que limpien sus dientes dos veces al día con pasta fluorada y utilicen el cepillo dental diariamente.
- Deben someterse a exámenes preventivos y limpiezas orales durante la gestación.
- Deben comunicar a su odontólogo que están embarazadas tan pronto como sea posible.
- Es aconsejable posponer los tratamientos dentales no urgentes hasta el segundo trimestre o después del parto, si es posible.
- Los tratamientos voluntarios, como los estéticos, deben posponerse hasta después de dar a luz.

¿ QUE ES LA CARIES DE BIBERON?

Las caries de biberón es aquella que se originan por la exposición frecuente de los dientes del niño a líquidos que contienen azúcares. Estos líquidos incluyen, leche, jugo de fruta, refrescos y otras bebidas azucaradas.

Los azúcares que contienen estos líquidos se fijan alrededor de los dientes y las encías del bebé y sirven de alimento para las bacterias que originan la placa.

¿ COMO PREVENIRLA?

No dejar que los niños se queden dormidos con el biberón con leche o cualquier liquido azucarado

Limpiar y masajear las encías del bebe, con un trozo de gasa humedecido alrededor de su dedo

Llevar al bebe por primera vez al odontólogo entre los 6 y 12 meses de nacido

¿ QUE SON LOS SELLANTES DENTALES?

Son películas delgadas plásticas que se pintan sobre las superficies de la masticación de los dientes posteriores (molares y premolares) y son muy eficaces para prevenir la formación de caries. los sellantes dentales son especialmente eficaces en los dientes posteriores ya que éstos contienen fosas y fisuras más difíciles de alcanzar que sirven de depósito para restos de alimentos y para la acumulación de placa bacteriana.

- **Constitución Política de Colombia de 1991**

Artículo 49: La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, garantizando a todas las personas el acceso a servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud.

La resolución 00412-2000 plantea que todos los actores en salud deben velar por la disminución de la morbilidad y mortalidad por causas evitables y mejorar la calidad del servicio

Ley 100 de 1993

Artículo 1. Sistema de Seguridad Social Integral

El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.

Ley 1438 de 2011 – Reforma del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Por medio de esta Ley se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud teniendo como objeto el fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

MARCO CONTEXTUAL

- Este trabajo se realizo en el municipio de Yotoco, Valle del Cauca , el cual tiene una población asignada de más o menos 16.364 habitantes, donde se crea el Hospital Local de Yotoco como empresa social del estado con un nivel de baja complejidad en atención de salud.

METODOLOGÍA

Tipo de estudio: Cuasi experimental

Recolección de la información: organización y selección de Historias clínicas de madres Gestantes que acudieron a cita odontológica en el primer periodo del año 2017.

CRITERIO DE INCLUSION

Mujeres en estado de embarazo que asistan a odontología del Hospital Local de Yotoco, Valle

POBLACIÓN DE 11 MADRES GESTANTES

CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA

EDAD DE LAS GESTANTES

Escolaridad

Estrato socioeconómico

Estado civil

RESULTADOS

¿SABES QUE EL USO DE CHUPETE Y LA SUCCION DE DEDO ALTERAN LA POSICION DE LA LENGUA?

Después del plan de educación el 100% de las madres contestaron que SI tenían conocimiento de esto

¿SABES LA IMPORTANCIA QUE TIENE CONSERVAR SANO EL DIENTE QUE ERUPCIONA A LOS 6 AÑOS?

Después del plan de educación el 100% de las madres contestaron que SI tenían conocimiento de esto

¿SABE CUANDO EMPIEZAN A FORMARSE LOS DIENTES DE SU HIJO?

Después del plan de educación el 100% de las madres contestaron que a los 6 meses de nacido

¿EN QUE MOMENTO CONSIDERA USTED QUE DEBE LLEVAR A SU HIJO POR PRIMERA VEZ AL ODONTOLOGO?

Después del plan de educación el 100% de las madres contestaron que al salir el primer diente

LA CARIES DE BIBERON ES?

Después del plan de educación el 73 % de las madres contestaron que es la caries que afecta a los dientes de leche

¿SABES QUE ES EL FLUOR?

Después del plan de educación el 55 % de las madres contestaron que Ayuda a reparar el esmalte reponiendo el calcio perdido

¿SABES QUE SON LOS SELLANTES DENTALES?

Después del plan de educación el 91 % de las madres contestaron que son unas capas plásticas delgadas que se aplican sobre las superficies de los dientes

CONCLUSIONES

- Los conocimientos de las gestantes con relación a la salud oral, eran poco acertados al momento de intervenirlas y cuestionarles sobre el tema.
- Gracias al plan de educación fueron resueltas muchas dudas a las gestantes que participaron.
- Se puede decir que en un 90% las gestantes del Hospital Local de Yotoco contestaron de manera acertada la encuesta después de haber realizado el plan de educación.

RECOMENDACIONES

- Después de haber realizado el análisis de los resultados se recomienda al Hospital Local de Yotoco hacer énfasis en la enseñanza y motivación de la higiene oral en los bebés.
- Es necesario la implementación de un programa de promoción y prevención de salud oral dirigido a pacientes gestantes para mejorar los conocimientos y crear conciencia de la importancia de la higiene oral de sus hijos y así mejorar su calidad de vida.

BIBLIOGRAFIA

1. Irene Garbero; Ana María Delgado; Ida Laura Benito de Cárdenas, salud oral en embarazadas: conocimientos y actitudes, [INTERNET], [Citado mayo del 2017], Disponible en: http://www.actaodontologica.com/ediciones/2005/2/salud_oral_embarazadas.as
2. Ámsterdam JT. Oral medicine. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, et al, eds. Rosen's Emergency Medicine: Concepts and Clinical Practice,[INTERNET], [Citado mayo 01 del 2017], Disponible en: <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001056.htm>
3. Clínicas dentales en Barcelona. Gingivitis del embarazo, [INTERNET], [Citado mayo 01 del 2017], Disponible en: <https://www.propdental.es/pacientes-especiales/embarazo/gingivitis-del-embarazo/>
4. Jorge Arturo Izaguirre paredes. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal de las embarazadas que consultan al centro de atención permanente para pacientes ambulatorios, [INTERNET] [Citado mayo 01 del 2017], Disponible en: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2012/09/11/Izaguirre-Jorge.pd> .
5. Dr. Pedro Villavicencio Gallardo, Dra. Gisella Villavicencio Veliz. Consideraciones en el tratamiento estomatológico de las gestantes, [INTERNET], [Citado mayo 01 del 2017], Disponible en: <https://es.slideshare.net/gisellavillavicencio/tratamiento-odontologico-de-las-gestantes>

GRACIAS...